

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA – O IMPULSO QUE FALTAVA?

Teresa Matias Correia^{1,2}

¹Centro de Ciências do Mar - CCMAR, Faro, Portugal

²School of Biomedical Engineering and Imaging Sciences, King's College London, Londres, Reino Unido

A angina ou dor súbita no peito é uma emergência médica muito comum. A angina é, normalmente, um sintoma da doença das artérias coronárias, que representa a principal causa de morte a nível mundial, e que resulta da acumulação de placas de gordura (chamadas placas de aterosclerose) nas artérias (coronárias) que irrigam o coração, podendo causar uma redução repentina do fluxo sanguíneo para o coração (isquemia). A angina também pode ocorrer quando as artérias coronárias estão normais, mas o fluxo sanguíneo é restringido nos vasos sanguíneos mais pequenos, uma condição conhecida como disfunção microvascular. Um bloqueio total do fluxo sanguíneo pode causar um enfarte do miocárdio (músculo cardíaco), vulgarmente conhecido como ataque cardíaco. Neste caso, o tratamento é urgente e requer medidas terapêuticas invasivas como, por exemplo, a angioplastia (com recurso a cateterismo cardíaco), para desobstruir a artéria e assim salvar o miocárdio. Assim sendo, o diagnóstico e tratamento precoce destas doenças é fundamental para impedir a sua progressão, preservar o miocárdio e a sua função, minimizando assim complicações

graves, debilitantes e, eventualmente, fatais.

Actualmente, a angiografia coronária, um método invasivo que usa raios-X, é o método de referência para detectar obstruções nas artérias coronárias¹. No entanto, esta técnica por si só não consegue diagnosticar a disfunção microvascular, o que significa que esta doença muitas vezes não é correctamente diagnosticada. Consequentemente, estes pacientes continuarão a apresentar sintomas de angina, levando a hospitalizações repetidas, angiografias desnecessárias, reduzida qualidade de vida, além de um prognóstico clínico pouco favorável.

A ressonância magnética (RM) cardíaca é um método de diagnóstico por imagem, não invasivo e seguro (não utiliza radiação ionizante), que permite uma avaliação muito completa sobre a saúde do coração, num único exame². Esta técnica permite-nos obter informação sobre a anatomia do coração e artérias coronárias, função ventricular, composição dos tecidos, presença de tecido necrótico (cicatrizado), e fluxo sanguíneo nos pequenos e grandes vasos que irrigam o coração. No entanto, o exame é relativamente

longo, podendo demorar até cerca de 60 minutos, além de complexo, requerendo pessoal altamente qualificado, o que tem limitado a sua adopção aos centros mais especializados. Acresce que a análise quantitativa das imagens, para avaliar de forma objectiva, por exemplo, o fluxo sanguíneo e a função ventricular, é também morosa e complexa. Além disso, a qualidade das imagens depende muito da cooperação do paciente, uma vez que este tem de ficar imóvel e sustentar a respiração, várias vezes, durante alguns segundos.

Recentemente, porém, novas tecnologias com base em inteligência artificial (IA) começaram a ser aplicadas à RM cardíaca, e revelaram um potencial extraordinário para reduzir os tempos do exame, melhorar a qualidade da imagem e acuidade diagnóstica, além de aumentar a produtividade e reduzir erros humanos, tornando o exame mais confortável e acessível a todos²⁻⁴.

A IA tem a capacidade de automatizar o processo de planeamento do exame de RM cardíaca, incluindo a determinação das vistas cardíacas padrão essenciais para avaliar as várias estruturas do coração, segundo

vários ângulos, assegurando assim que todas as imagens obtidas são de elevada qualidade, independentemente da experiência do operador⁵. A IA pode também ser utilizada para acelerar a aquisição de imagens de RM⁶⁻⁹. Mais concretamente, a IA permite gerar imagens “completas” a partir de dados “incompletos”, ou seja, permite obter imagens com qualidade diagnóstica a partir de apenas cerca de 25% da informação (dados de RM) que o exame normal requereria. Assim sendo, a IA permite encurtar os exames de RM cardíaca, torná-los acessíveis a um maior número de pacientes e exequíveis em mais centros de RM.

A IA pode ser usada para automatizar a análise de imagens de RM, como, por exemplo, para delinear (segmentar) automaticamente o miocárdio e as câmaras cardíacas, substituindo as abordagens manuais que consomem muito tempo e são propensas à variabilidade entre observadores, e estimar índices quantitativos que nos permitem avaliar, de forma objectiva, o funcionamento e a estrutura do coração¹⁰⁻¹³. A IA pode também ajudar a produzir relatórios de RM cardíaca de forma automatizada, permitindo identificar diferentes cardiopatias, incluindo as não isquémicas, como a miocardite (uma inflamação do miocárdio que ganhou relevância no contexto da pandemia de COVID-19), avaliar o risco de eventos cardíacos futuros, e iniciar o tratamento adequado o mais rapidamente possível^{11,14,15}. Com a IA, é assim possível analisar as imagens em menos tempo (alguns segundos), e

com uma exatidão comparável à resultante da interpretação por especialistas treinados em RM cardíaca.

Outro desafio da RM cardíaca é a sensibilidade ao movimento respiratório, pois os pacientes têm dificuldade em sustentar a respiração durante o exame, particularmente em caso de emergência médica, o que, naturalmente, pode deteriorar a qualidade das imagens ao ponto de deixarem de ser úteis para o diagnóstico. O que, normalmente, tornaria necessário repetir as aquisições, aumentando, conseqüentemente, o tempo total do exame^{16,17}. Refere-se, a propósito, que algoritmos de AI estão a ser desenvolvidos para corrigir o movimento respiratório e minimizar os artefactos nas imagens e, deste modo, permitir que o paciente possa respirar tranquilamente durante o exame, aumentando o seu conforto^{18,19}.

A RM cardíaca permite indiscutivelmente uma análise muito completa da saúde do coração. No entanto, não é utilizada de forma rotineira, pois para além de ser necessário pessoal altamente qualificado para realizar o exame, o equipamento de RM ainda é relativamente caro. A nível clínico e hospitalar, a RM cardíaca funciona normalmente com campos magnéticos de 1.5 Tesla (T). No entanto, nos últimos anos tem havido um grande esforço no desenvolvimento de equipamentos de campo mais elevado (3T ou mais), que permitem exames mais rápidos e com melhores imagens (melhor resolução e contraste)²⁰. Porém, é de

referir que estes equipamentos, além de colocarem novos desafios técnicos, implicam também um aumento de custo que é proporcional à intensidade do campo. Neste sentido, surgiu recentemente um renovado interesse por campos magnéticos mais fracos (menos de 1.5T), pois estes permitem reduzir os custos e a dimensão do equipamento de RM, havendo até já algumas soluções portáteis, tornando esta técnica muito mais acessível e, eventualmente, até disponível nos serviços de urgência hospitalar²⁰. A IA teve um papel importante no desenvolvimento desta área, ao permitir melhorar substancialmente a qualidade das imagens e reduzir o tempo de aquisição, facilitando assim o uso deste equipamento em ambiente clínico²¹.

Em resumo, a IA pode acelerar e automatizar os exames de RM cardíaca, permitindo aumentar a produtividade, confiança no diagnóstico e acessibilidade aos pacientes, em particular para a prevenção, diagnóstico e tratamento precoce da angina e, conseqüentemente, doenças cardíacas associadas, sem recorrer a testes invasivos

BIBLIOGRAFIA

1. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, Funck-Brentano C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2020;41(3):407-77.
2. Ismail TF, Strugnell W, Coletti C, Bozic-Iven M, Weingartner S, Hammernik K, et al. Cardiac MR: From Theory to Practice. *Front Cardiovasc Med*. 2022;9:826283.
3. Leiner T, Rueckert D, Suinesiaputra A, Baessler B,

- Nezafat R, Isgum I, et al. Machine learning in cardiovascular magnetic resonance: basic concepts and applications. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2019;21(1):61.
4. Petersen SE, Abdulkareem M, Leiner T. Artificial Intelligence Will Transform Cardiac Imaging- Opportunities and Challenges. *Front Cardiovasc Med.* 2019;6:133.
 5. Edalati M, Zheng Y, Watkins MP, Chen J, Liu L, Zhang S, et al. Implementation and prospective clinical validation of AI-based planning and shimming techniques in cardiac MRI. *Med Phys.* 2022;49(1):129-43.
 6. Martin-Gonzalez E, Alskaf E, Chiribiri A, Casaseca-de-la-Higuera P, Alberola-Lopez C, Nunes RG, et al. Physics-Informed Self-supervised Deep Learning Reconstruction for Accelerated First-Pass Perfusion Cardiac MRI. *Lect Notes Comput Sc.* 2021;12964:86-95.
 7. Recht MP, Zbontar J, Sodickson DK, Knoll F, Yakubova N, Sriram A, et al. Using Deep Learning to Accelerate Knee MRI at 3 T: Results of an Interchangeability Study. *AJR Am J Roentgenol.* 2020;215(6):1421-9.
 8. Hauptmann A, Arridge S, Lucka F, Muthurangu V, Steeden JA. Real-time cardiovascular MR with spatio-temporal artifact suppression using deep learning-proof of concept in congenital heart disease. *Magn Reson Med.* 2019;81(2):1143-56.
 9. Schlemper J, Caballero J, Hajnal JV, Price AN, Rueckert D. A Deep Cascade of Convolutional Neural Networks for Dynamic MR Image Reconstruction. *IEEE Trans Med Imaging.* 2018;37(2):491-503.
 10. Lourenço A, Kerfoot E, Dibblin C, Alskaf E, Anjari M, Bharath AA, et al. Left Atrial Ejection Fraction Estimation Using SEGANet for Fully Automated Segmentation of CINE MRI. *Statistical Atlases and Computational Models of the Heart M&Ms and EMIDEC Challenges. Lecture Notes in Computer Science*2021. p. 137-45.
 11. Lalande A, Chen Z, Pommier T, Decourselle T, Qayyum A, Salomon M, et al. Deep learning methods for automatic evaluation of delayed enhancement-MRI. The results of the EMIDEC challenge. *Med Image Anal.* 2022;79:102428.
 12. Ruijsink B, Puyol-Anton E, Oksuz I, Sinclair M, Bai W, Schnabel JA, et al. Fully Automated, Quality-Controlled Cardiac Analysis From CMR: Validation and Large-Scale Application to Characterize Cardiac Function. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2020;13(3):684-95.
 13. Chen C, Qin C, Qiu H, Tarroni G, Duan J, Bai W, et al. Deep Learning for Cardiac Image Segmentation: A Review. *Front Cardiovasc Med.* 2020;7:25.
 14. Lourenço A, Kerfoot E, Grigorescu I, Scannell CM, Varela M, Correia TM. Automatic Myocardial Disease Prediction from Delayed-Enhancement Cardiac MRI and Clinical Information. *Statistical Atlases and Computational Models of the Heart M&Ms and EMIDEC Challenges. Lecture Notes in Computer Science*2021. p. 334-41.
 15. Bello GA, Dawes TJW, Duan J, Biffi C, de Marvao A, Howard L, et al. Deep learning cardiac motion analysis for human survival prediction. *Nat Mach Intell.* 2019;1:95-104.
 16. Correia T, Ginami G, Rashid I, Nordio G, Hajhosseiny R, Ismail TF, et al. Accelerated high-resolution free-breathing 3D whole-heart T2-prepared black-blood and bright-blood cardiovascular magnetic resonance. *J Cardiovasc Magn Reson.* 2020;22(1):88.
 17. Correia T, Ginami G, Cruz G, Neji R, Rashid I, Botnar RM, et al. Optimized respiratory-resolved motion-compensated 3D Cartesian coronary MR angiography. *Magn Reson Med.* 2018;80(6):2618-29.
 18. Ghodrati V, Bydder M, Ali F, Gao C, Prosper A, Nguyen KL, et al. Retrospective respiratory motion correction in cardiac cine MRI reconstruction using adversarial autoencoder and unsupervised learning. *NMR Biomed.* 2021;34(2):e4433.
 19. Oksuz I, Clough JR, Ruijsink B, Anton EP, Bustin A, Cruz G, et al. Deep Learning-Based Detection and Correction of Cardiac MR Motion Artefacts During Reconstruction for High-Quality Segmentation. *IEEE Trans Med Imaging.* 2020;39(12):4001-10.
 20. Simonetti OP, Ahmad R. Low-Field Cardiac Magnetic Resonance Imaging: A Compelling Case for Cardiac Magnetic Resonance's Future. *Circ Cardiovasc Imaging.* 2017;10(6).
 21. Koonjoo N, Zhu B, Bagnall GC, Bhutto D, Rosen MS. Boosting the signal-to-noise of low-field MRI with deep learning image reconstruction. *Sci Rep.* 2021;11(1):8248.

Agradecimentos

A autora agradece o suporte da Fundação "la Caixa" e FCT I.P. [LCF/PR/HR22/00533] e programa FCT [UIDB/04326/2020, UIDP/04326/2020 e LA/P/0101/2020].

